

XOMBÄTTSI

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

NÚMERO
AÑO 1 **2**

septiembre - diciembre 2022

XOMBÄTSI

XOMBÄTSI, año 1, No. 2, septiembre - diciembre 2022, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editoras Responsables: Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2022-030412275800-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación 1 de agosto de 2022.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables ni del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

XOMBÄTSI

Año 1 / Núm. 2

septiembre - diciembre 2022

Directorio

Universidad del Valle de Puebla

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual y Abierta

Mtro. Salvador Cervantes Cajica

Director de Artes y Humanidades

Lic. Juan Miguel Ángel Bonilla Montiel

Directora de Ciencias de la Salud

Lic. Irma Lugo Chávez

Editoras Responsables

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano

Coordinador Editorial

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial

Mtra. Gabriela Arias Limón

COMITÉ EDITORIAL

Diana Benítez Iturbe

Universidad del Valle de Puebla

Alfredo Saúl Carranza Juárez

Universidad del Valle de Puebla

Omar Alexis Elías Segura

Universidad del Valle de Puebla

Ana Julia Fosado Márquez

Universidad del Valle de Puebla

Saúl López Jaime

Universidad del Valle de Puebla

Ana Bertha Meza Morales

Universidad del Valle de Puebla

Luis Miguel Montes Flores

Universidad del Valle de Puebla

Fernando Alberto Sandoval Adame

Universidad del Valle de Puebla

Karla Paola Rojas Jiménez

Universidad del Valle de Puebla

Isael Soria Ortíz

Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Mariana Figueroa de la Fuente

Universidad de Quintana Roo

Dra. Mayerli Ruíz

Universidad de Granada

Mtra. Sandrine Laurence

Universidad del Mar

Dr. Luis Moreno Hernández

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtra. Maria Guadalupe Salazar Arrieta

Cruz Roja Mexicana de Puebla

Mtra. Gloria Posadas Luna

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtra. Érika Pacheco Jauregui

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtro. Aldo Chiquin Zamora

Universidad de las Américas, Puebla

Mtro. Juan Manuel Vargas Ramírez
Instituto de Estudios Universitarios

Mtra. Karina Fuentes Talavera
Universidad del Valle de México

Dra. Dolores Sánchez Arjona
Universidad de Málaga

Dr. Manuel Iván Manríquez Calderón
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

ÍNDICE

GENERALIDADES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE APARATOS CORRECTIVOS ORTODÓNTICOS; BRACKETS Y ALINEADORES DENTALES	12
--	-----------

Néstor Osorio

EL PAPEL DEL PEDAGOGO EN LAS EMPRESAS	26
--	-----------

Esmeralda Cabrera

Lizeth Cuaya

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON LA DOCENCIA ONLINE DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19	35
---	-----------

Alberto González

EDITORIAL

Bienvenidos al segundo número de su revista Ximbátsi y al último número del año 2022. Este año, después de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, nos dejó muchas enseñanzas y un largo periodo de adaptación, el cual se conoce como endemia.

La endemia es el periodo después de las pandemias, donde la enfermedad aún no se erradica del todo y se pueden encontrar pequeños brotes muy sectorizados de la enfermedad. El Gobierno Estatal de Puebla, ha quitado la obligatoriedad del uso de cubrebocas, pero muchos de los ciudadanos por costumbre o como medida de precaución, han decidido no retirar los cubrebocas, lo que ha creado un espacio interesante de convivencia, con cubrebocas, pero con un espacio más libre.

A partir de lo anterior y en entendiendo el contexto en el que se vive actualmente, se presentan tres importantes manuscritos.

El primero, directamente del área de la salud, nos muestra una comparativa de las ventajas y desventajas del uso de aparatos ortodónticos, tipo brackets y alineadores orales, lo que muestra que se extremaron las precauciones en esta área muy comprometida, por estar trabajando en una mucosa con una gran cantidad de fluido y que este es uno de los principales transmisores de la enfermedad del coronavirus, la intencionalidad del uso de estos aparatos nos disminuyeron.

El segundo manuscrito que se presenta es del área educativa, donde se presenta un ensayo del papel del pedagogo en las empresas. Tradicionalmente, el trabajo que desarrollan los pedagogos, se tiene concebido directamente en escuelas de todos los niveles educativos, sin embargo, existe un área poco explorada de su área laboral, específicamente

en el área de Capital Humano, donde es necesario que el más importante recurso de las empresas, es decir, sus colaboradores, aprenda, profesionalicen y mejoren. Es aquí justamente donde el pedagogo ejerce sus conocimientos.

Y finalmente se presenta una perspectiva sobre la satisfacción de estudiantes universitarios durante el periodo de pandemia con una modalidad online, que permite cerrar las perspectivas de pandemia y endemia.

Este número de Xombätsi es muy rico en contenidos, resultados y sobre todo propuestas sobre los campos educativos y de la salud, por lo que los invito a revisarlos cuidadosamente.

Buena Lectura.

La Editorial

ARTÍCULO DE REVISIÓN

**GENERALIDADES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DEL USO DE APARATOS CORRECTIVOS
ORTODÓNTICOS; BRACKETS Y ALINEADORES
DENTALES**

**GENERAL INFORMATION, ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF THE USE OF ORTHODONTIC
CORRECTIVE APPLIANCES; BRACKETS AND
DENTAL ALIGNERS**

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Osorio, Néstor

Universidad Del Valle de Puebla

cd30782@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0003-3526-1756

Fecha de recepción: 14 de febrero de 2022, Fecha de aceptación: 19 de octubre de 2022. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022.

Reseña de Autor

Estudiante de octavo semestre de la carrera de Cirujano Dentista en la Universidad del Valle de Puebla en el estado de Puebla, asistente dental en una clínica privada.

Resumen

Identificar la funcionalidad, ventajas y desventajas del uso de los aparatos ortodónticos dentales mediante el método de una revisión sistemática, comparando artículos y/o revistas de diferentes autores y de trabajos similares un análisis cualitativo, para llevar a cabo la metodología se siguieron unos pasos obteniendo como resultado de parte de Cruz y Niño (2020) que la eficacia de un prototipo de cepillo de dientes para aparatos ortopédicos fijos es de gran funcionalidad para higienizarlos y evitar diversas complicaciones como la gingivitis o periodontitis a partir de la acumulación de placa dentobacteriana, también nos mostraron que Ramírez (2021); Tejada (2021) de que coinciden en sus trabajos que un buen diagnóstico y la aparatología ideal ayuda de una manera eficaz a corregir alteraciones o prevenirlas. Al mismo tiempo observamos que existe discrepancia entre algunos autores Mesa y Vélez (2021) menciona que el método de alineadores no genera reabsorción radicular externa (RRE) pero a diferencia de Pineda et al. (2020) que recomiendan estos tratamientos gracias a que los movimientos son controlados y no genera alguna alteración. Así es como llegamos a la conclusión de que el utilizar estos aparatos traen consigo ventajas y desventajas, como ventaja muestra un rápido avance para conseguir una estética más ideal dejando satisfecho al paciente, pero con condicionantes y como desventaja se tiene una edad límite para el avance rápido del tratamiento y que podrá causar reabsorción radicular externa Mesa y Velez (2021) si no se tiene el diagnóstico adecuado acompañado de exámenes de laboratorio (radiografías).

Palabras clave: medicina preventiva, estética, ventaja comparativa, médico, resultado de búsqueda.

Abstract

To identify the functionality, advantages and disadvantages of the use of orthodontic dental appliances through the method of a systematic review, comparing articles and/or journals of different authors and similar works and a qualitative analysis, to carry out the methodology we followed some steps obtaining as a result from Cruz & Niño (2020) that the effectiveness of a prototype toothbrush for fixed orthodontic appliances is of great functionality to sanitize them and avoid various complications such as gingivitis or periodontitis from the accumulation of dentobacterial plaque, they also showed us that Ramírez (2021); Tejada (2021) that agree in their works that a good diagnosis and the ideal appliance helps in an effective way to correct alterations or prevent them. At the same time we note that there is a discrepancy between some authors Mesa and Vélez (2021) mention that the aligners method does not generate external root resorption (ERR) but unlike Pineda et al. (2020) who recommend these treatments because the movements are controlled and do not generate any alteration. This is how we conclude that the use of these appliances brings advantages and disadvantages, as an advantage it shows a rapid progress to achieve a more ideal esthetic leaving the patient satisfied, but with conditions and as a disadvantage there is an age limit for the rapid progress of the treatment and that may cause external root resorption Mesa & Velez (2021) if there is no proper diagnosis accompanied by laboratory tests (radiographs).

Keywords: preventive medicine, esthetic, comparative advantage, medical, search result.

Introducción

Las maloclusiones se definen como la alteración de los órganos dentarios, hueso maxilar y mandibular. Hoy en día la presencia de maloclusiones en todas las razas y etnias es muy evidente, su etiología se basa en dos elementos principales; predisposición genética y factores ambientales (Tejada, 2021).

En los últimos años, la demanda de tratamientos ortodónticos correctivos han aumentado, tanto de brackets como los alineadores invisibles estéticos esto causado por las mal posiciones dentarias donde la causa es multifactorial puede ser genético, o por malos hábitos durante el crecimiento. Hoy en día la presencia de maloclusiones en todas las razas y etnias es muy evidente (Ramírez, 2021).

Este tratamiento no es solo de jóvenes sino también adultos mayores se interesan en reestablecer las dinámicas funcionales como la armonía oclusal. La posición adecuada de los dientes debe formar un arco el cual si se encuentra en la posición indicada asegura un contorno de la cara y una estética aceptable de los dientes (Ramírez, 2021).

Por lo tanto, la importancia de un diagnóstico precoz e interceptar oportunamente este cuadro clínico es de la comunidad científica en el área odontológica, tiene como objetivo describir las ventajas y desventajas en el uso de los aparatos ortodóntico.

Planteamiento del problema

Identificar la funcionalidad, ventajas y desventajas del uso de los aparatos ortodónticos dentales mediante una revisión de artículos de investigación de diferentes autores para comparar e identificar coincidencias entre ellas y mostrar ventajas y desventajas.

Revisión bibliográfica

En el año 2020 se publicó la tesis denominada la Fabricación de un cepillo dental para higiene de aparatología de ortopedia fija realizado por Angy Lisbeth Cruz Parada y Astrid Dayanna Niño Duran bajo la tutela de la Universidad Antonio Nariño de San José Cucutla, Colombia.

El objetivo principal del proyecto es evaluar el diseño de un cepillo único y personalizado con unos requisitos específicos, al mismo tiempo ver que las puntas de este cepillo cumplan de una manera óptima con las funciones pensadas para el correcto cepillado de los aparatos. Este proyecto tiene la oportunidad de continuar con un proceso evaluativo como una segunda fase para determinar la efectividad del cepillo en pacientes con algún tipo de tratamiento protésico fijo.

Como resultado de esta investigación se llega a la conclusión de que el prototipo del cepillo hecho especialmente para estos aparatos es muy funcional, ya que cuenta con un excelente diseño y puntas intercambiables. Gracias a la irrigación la limpieza entre el aparato y los dientes, se vuelve más eficaz manteniendo una salud bucal aceptable evitando así alteraciones de la cavidad oral como podría ser caries, halitosis y enfermedad periodontal en comparación con un cepillo convencional (Cruz & Niño, 2020).

Esta investigación es de gran utilidad para la realización de los antecedentes y un avance en tecnología de cepillo de aparatos dentales, por el simple hecho de tener una irrigación y cabezas intercambiables pensadas para la limpieza profunda gracias a sus pruebas realizadas con un biofilm falso se llegó a esa conclusión y que remueve la cantidad suficiente para evitar problemas bucales y en pacientes que requieren disminuir la carga bacteriana o que presenten alguna enfermedad sistémica.

En el año 2021 se publicó la tesis denominada intervención temprana de caninos ectópicos con aparatología ortodóntica fija realizado por Jorge Enrique Tejada Alegre bajo la tutela de Líneas de Investigación de la Universidad: Salud y Gestión de la salud en Perú.

El objetivo principal del artículo es hacer énfasis de la importancia de la presencia de los caninos en posición ectópica, posicionar los caninos superiores derecho e izquierdo adecuadamente en la arcada, aprovechando el crecimiento cráneo facial y haciendo uso de la ortodoncia y mostrar el método más eficaz para posicionar dientes ectópicos mediante un buen diagnóstico.

Como resultado del tratamiento se obtuvieron cambios positivos, mejorando la forma de las arcadas, sobre mordida horizontal y vertical, se mejoró el perfil y la inclinación de los incisivos. Los resultados favorables se lograron sin encontrar alteraciones funcionales ni estéticas, mediante el tratamiento ortodóntico sin mayor dificultad y reduciendo el tiempo de tratamiento.

En cuanto al paciente finalizó el tratamiento con una adecuada alineación y nivelación dental, clase I bilateral y clase molar I, línea media dental superior e inferior coinciden horizontalmente y en parámetros normales, salud periodontal y adecuada estética y función (Tejada, 2021).

Esta investigación es de gran utilidad para un desarrollo de caso clínico y mostrar que la recolección de datos es de suma importancia para darle mayor credibilidad a los resultados y que la aparatología a una edad temprana es a una velocidad mayor y eficacia.

En el año 2021 se publicó la tesis denominada Tratamiento con aparatología miofuncional en pacientes con hábito de deglución atípica o interposición lingual realizado por Jorge Enrique Castillo Rodríguez bajo la tutela de la Universidad De Guayaquil Facultad De Odontología, Ecuador.

El objetivo principal es mostrar la incidencia de los hábitos orales que son nocivos, en especial del hábito de deglución atípica o interposición lingual en la etapa infantil, el cual es uno de los factores que desencadenan problemas de maloclusiones y afectan la masticación, la fonética, la estética y la parte psicológica del paciente, además de ser uno de los motivos de consulta odontológica. El objetivo es determinar los tipos de aparatología miofuncional que existen para el tratamiento del hábito de deglución atípica o interposición lingual.

Como resultado dentro de los beneficios que otorga la aparatología y terapia miofuncional se menciona tonificar y normalizar la musculatura facial, al crear una función muscular equilibrada existirá un buen crecimiento y desarrollo de la oclusión, reeducar nuevamente la posición lingual y crear un patrón deglutorio correcto y eliminar hábitos nocivos de esta manera se fortalecerán los músculos faciales y ayudarán al crecimiento y desarrollo óseo (Castillo, 2021).

La investigación es importante para la realización de los antecedentes para comprender el uso de los aparatos en combinación con la terapia miofuncional, y al mismo tiempo ver la gran utilidad para contrarrestar los malos hábitos como succión digital, onicofagia, ya que trae consigo patología fonética, así que el uso de esos aparatos bucales ayudará a revertir estas patologías y beneficiarnos dependiendo a la edad que se usen ya que de eso dependerá la rapidez y eficiencia.

En el año 2021 se publicó la tesis denominada Alineadores dentales, un factor protector frente a la reabsorción radicular externa realizado por Elizabeth Mesa Vélez y Natalia Vélez Trujillo bajo la tutela de la Universidad De Guayaquil Facultad de Odontología, Ecuador.

El objetivo principal es mostrar que la alta demanda de la estética en el área de ortodoncia aumenta, donde no solo los jóvenes, sino que adultos mayores se interesan en restablecer las funciones oclusales. Los criterios para los pacientes que se tomó en cuenta para la investigación fueron pacientes con maloclusiones que

requerían tratamiento ortodóntico, donde la intervención fuese con aparatología fija o alineadores con el fin de medir el grado de reabsorción radicular a través de radiografías.

Los resultados muestran que faltan estudios a largo plazo para evaluar la incidencia de la reabsorción radicular con alineadores, se ha evidenciado que no lo previenen, pero disminuyen el riesgo a diferencia de la aparatología fija, ya que los alineadores producen fuerzas intermitentes y livianas que permiten la cicatrización del tejido. Otros factores como el torque la intrusión o exodoncias aumentan el riesgo de reabsorción radicular externa (Mesa & Vélez, 2021).

La investigación aporta en el marco teórico antecedentes de como existen factores que aumentan el riesgo de reabsorción radicular, también que las correcciones dentales ya no es cosa solo de jóvenes, sino que muchas personas adultas mayores de 35 años optan por este tratamiento al ser estéticos, pero requieren de un mejor plan de tratamiento y verificar que sean candidatos para evitar la reabsorción radicular externa.

En el año 2021 se publicó la tesis denominada Aparatología ortopédica en el tratamiento de pacientes con clase II esquelética realizado por Juan Pablo Ramírez Espinoza bajo la tutela de la Universidad De Guayaquil Facultad de Odontología, Ecuador.

El objetivo de la investigación es de suma importancia para el estudio de las maloclusiones esqueléticas de clase II, ya que es un problema de crecimiento que afecta a gran número de la población, y es importante identificar las características a edades tempranas, de esa manera utilizar el potencial de crecimiento de los pacientes corrigiendo las alteraciones óseas dentarias y así crear un gran impacto en atención de pacientes clase II esquelética, y establecer los tipos de aparatología ortodóntica a usar en el tratamiento de la maloclusión e identificar ventajas y desventajas de los aparatos ortopédicos.

Como conclusión se determinó que los tipos de aparatología ortodóntica usados en el tratamiento de maloclusiones clase II esquelética pueden ser dispositivos mecánicos y funcionales, entre ellos se encuentra el Bimler A, Klammt y Frankel II, y como dispositivos mecánicos el Arco extraoral. Por otro lado, se estableció que clínicamente los pacientes clase II esquelética presentan características relacionadas al biotipo dólcofacial y son propensos a una respiración bucal o alteraciones en la postura de la lengua (Ramírez, 2021).

Esta tesis es importante para la investigación conocer un poco de los antecedentes y así lograr una intervención temprana para la corrección de las malformaciones, en especial las esqueléticas clase II, ya que tienen muchas consecuencias como respiración bucal, mordida abierta, overjet aumentado y utilizando este tipo de aparatos a una temprana edad podrá obtener mayor fuerza musculo-esquelética.

En el año 2020 se publicó la tesis denominada Alineadores una opción en ortodoncia estética realizado por Julián F. Pineda Guerra, Harold Marín y Néstor Echeverri bajo la tutela de Docentes posgrado de Ortodoncia UCC. Medellín, Colombia.

El objetivo del artículo es reconocer el tratamiento de alineadores como una opción de ortodoncia estética a partir de la elaboración, utilización y efectividad de estos, con el fin de ayudar a los ortodoncistas a entender este tipo de sistema, el cual puede ser el futuro de la ortodoncia por la demanda creciente de los tratamientos estéticos e invisibles al ser un nuevo sistema existe poca información pero al comparar con los estudios más recientes ver que modificaciones realizar a través de un estudio más profundo.

Como resultado se obtuvo información sobre los materiales más utilizados y el calibre para la elaboración de los alineadores, su elaboración y planificación de este tipo de tratamientos, además de una descripción de limitaciones, ventajas y desventajas, efectividad y estabilidad. Se observó que es un proceso que requiere

de tiempo y experiencia para lograr resultados deseados y satisfactorios para los pacientes con fines funcionales y estéticos (Pineda et al., 2020).

Esta investigación es fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permite obtener bases teóricas sobre los tipos de alineadores, materiales más adecuados, comparar diferentes métodos y tener un respaldo escrito de la eficacia de este tipo de tratamiento ya que comparándolo con otro tipo de aparatos podremos tener una idea más certera sobre el tratamiento y diagnóstico de cada paciente, ya que todos necesitan un tratamiento personalizado.

En el año 2021 se publicó la tesis denominada Tracción de canino retenido superior con aparatología ortodóntica fija utilizando ligadura metálica realizado por Farfán Layme Cindy Fiorela bajo la tutela de la Universidad Peruana Los Andes, Perú.

El objetivo de esta investigación es mostrar que los caninos superiores presentan una mayor incidencia en impactación que pueden ser una posición vestibular o palatina, es así que el canino siendo una pieza clave dentro de la arcada dental proporciona una estética aceptable y nos brindara una adecuada forma del arco dental, es importante por eso su presencia y con ese motivo estas piezas dentales impactadas deben ser llevadas a su posición original. Llevar el canino superior izquierdo y derecho a su posición adecuada en la arcada dental, haciendo uso de la ligadura de alambre.

Como conclusión después de haber analizado las investigaciones y revisiones bibliográficas sobre la retención o impactación de los caninos se concluye que, no es inusual la aparición de los caninos retenidos en los maxilares, sobre todo con mayor frecuencia en el maxilar superior, con una ubicación predominante en palatino, y se observa principalmente más en el sexo femenino. Para el tratamiento de los caninos retenidos es fundamental realizar un correcto y adecuado diagnóstico a través de exámenes clínicos, radiografía y tomografías (Fiorela & Layme 2021).

Esta investigación es de gran importancia para nuestro trabajo y los antecedentes, muestra la importancia de los exámenes clínicos, y hace una recopilación de diversos artículos y mostrar de esta manera que tan común es esta patología. El diagnóstico nos ayudará a elaborar un plan de tratamiento, y se resolverá de una manera rápida y efectiva cualquier problema, evitando cualquier otro problema interno con dientes vecinos al diente impactado.

Método y Metodología

El método utilizado en la presente investigación es una revisión sistemática que de acuerdo con García-Perdomo (2015) es un análisis cualitativo, ya que se realiza de forma documental comparando en artículos y/o revistas trabajos similares para estudiar los resultados de la población a la que se le realizó dichos estudios. Esta investigación concluye con un informe cualitativo donde se describe los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo la metodología en este proyecto de investigación se realizaron los siguientes pasos:

- Definición del tema de investigación
- Recolección de datos a partir de documentos (tesis y artículos de investigación) publicados con una fecha no anterior al 2020.
- Analizar la información de acuerdo con las bases de análisis determinadas (objetivo, método, metodología, resultados, conclusiones).
- Capturar la información en la matriz de análisis.
- Análisis cualitativo de las variables de investigación para redactar el informe.

Resultados

Se puede observar que en los resultados encontrados por Cruz y Niño (2020) muestran la eficacia de un prototipo funcional de cepillo de dientes, para la excelente limpieza de los aparatos ortopédicos fijos.

Se puede encontrar que los resultados a los que llego Ramírez (2021) y los hallados por Tejada (2021) llegan a la misma conclusión, explicando que un buen diagnóstico acompañado de exámenes de laboratorio y la aparatología ideal ayuda de una manera eficaz a corregir alteraciones o prevenirlas al igual que Fiorela y Layme (2021) lo citaron en su artículo de investigación.

Se puede encontrar que existe una discrepancia de ideas en los resultados arrojados en la investigación de Mesa y Vélez (2021) donde al utilizar este método de alineadores no genera reabsorción radicular externa, a diferencia de Pineda et al. (2020) sugieren el tratamiento convencional de brackets ya que los movimientos con más controlados y dan tiempo a la cicatrización del tejido.

Conclusiones y discusión

Como conclusión al proyecto de investigación se puede mencionar que la mayoría de los autores llegan prácticamente a las mismas conclusiones por lo que al inicio de este documento se formuló el objetivo de investigación el cual se cumplió, pero al mismo tiempo surgen algunas repercusiones del mismo ya que la revisión de estos documentos permite continuar la investigación para los antecedentes de estudio con respecto a las diferentes metodologías que son aplicadas.

De acuerdo con lo visto es necesario continuar con la investigación de una manera práctica utilizando los métodos e instrumentos que fueron identificados durante la revisión sistemática.

Las ventajas obtenidas en los artículos muestran el rápido avance que se tiene al utilizar los aparatos ortodónticos tanto fijos como los estéticos, siempre y cuando estos se utilicen acompañados de un gran diagnóstico y una edad temprana.

De lo contrario al realizar estos tratamientos a una edad avanzada y con un grado de apiñamiento puede causar patologías diferentes como reabsorción radicular externa y el avance del tratamiento es más tardado.

Referencias

- Castillo, J.E., (2021). *Tratamiento con aparatología miofuncional en pacientes con hábito de deglución atípica o interposición lingual* [Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología]. Repositorio Universidad de Guayaquil.
- Cruz, A.L. & Niño, A.D. (2020). *Fabricación de un cepillo dental para higiene de aparatología de ortopedia fija* [Tesis de Licenciatura, Universidad Antonio Nariño]. Repositorio institucional de la universidad Antonio Nariño.
- Fiorela, C. & Layme, F. (2021). *Tracción de canino retenido superior con aparatología ortodóntica fija utilizando ligadura metálica* [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana los Andes]. Repositorio institucional de la Universidad Peruana los Andes de Perú.
- García-Perdomo, H.A. (2015) Conceptos fundamentales de las revisiones sistemáticas/metaanálisis. *Revista Urología Colombiana*. [10.1016/j.uroco.2015.03.005](https://doi.org/10.1016/j.uroco.2015.03.005)
- Mesa, E. & Vélez, N. (2021). *Alineadores dentales, un factor protector frente a la reabsorción radicular externa* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología]. Repositorio Universidad de Guayaquil.
- Pineda, J.F., Marín, H. & Echeverri, N. (2020). *Alineadores una opción en ortodoncia estética* [Tesis de posgrado UCC Medellín]. Repositorio UCC de Medellín.

Ramírez, J.P. (2021). *Aparatología ortopédica en el tratamiento de pacientes con clase II esquelética* [Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología]. Repositorio Universidad de Guayaquil.

Tejada, J.E. (2021). *Intervención temprana de caninos ectópicos con aparatología ortodóntica fija* [Tesis de licenciatura, Universidad: Salud y Gestión de la salud en Perú]. Repositorio Universidad: Salud y Gestión de la salud en Perú.

EL PAPEL DEL PEDAGOGO EN LAS EMPRESAS

THE ROLE OF THE PEDAGOGUE IN COMPANIES

ENSAYO

Cabrera, Esmeralda¹

Universidad del Valle de Puebla

pd38974@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0001-8907-3246

Cuaya, Lizeth²

Universidad del Valle de Puebla

pd39385@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0003-4467-0383

Fecha de recepción: 14 de julio de 2022. Fecha de aceptación: 6 de octubre de 2022. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022.

Reseña de Autor¹

Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Valle de Puebla, ha participado en los coloquios de experiencias de la licenciatura, como ponente de los proyectos realizados en la Práctica de Observación realizada

en diversos niveles educativos. Actualmente se encuentra realizando su trabajo de tesis, “La Capacitación Docente en la Acción Tutorial en Educación Básica”.

Reseña de Autor ²

Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Valle de Puebla, ha participado en coloquios de experiencias estudiantiles como ponente de los trabajos realizados durante las prácticas de observación que ha realizado dentro de todos los niveles educativos, actualmente se encuentra realizando prácticas de observación en una empresa de capital humano, por otro lado también se encuentra realizando su trabajo de tesis titulado “las características de una clase inclusiva que propicie aprendizajes en estudiantes con Síndrome de Asperger”.

Resumen

Las funciones del pedagogo van más allá de los espacios educativos que les permiten trabajar en ambientes hospitalarios o empresariales. En este ensayo se analizan las competencias genéricas y específicas del pedagogo a desarrollar dentro de las empresas, así como las funciones a realizar para cubrir las necesidades de los trabajadores de la organización. Dentro de este análisis también se encuentran los modelos pedagógicos empresariales, con los cuales el pedagogo puede trabajar, estos van desde lo artesanal, de oficio o industrial, que se han desarrollado a lo largo de la historia de la capacitación para el trabajo. Como parte de las conclusiones, el pedagogo es parte esencial de la empresa pues cuenta con las herramientas necesarias para mejorar el ambiente de trabajo en las empresas pues su labor es acompañar el talento humano que colabora en la organización.

Palabras clave: pedagogía empresarial, competencias pedagógicas, competencias empresariales, funciones del pedagogo empresarial, modelos de empresariales

Abstract

The functions of a pedagogue go beyond educational spaces which allow them to work either in hospital or business fields. In this essay, the generic and specific competences that a pedagogue must develop to work in companies, as well as the functions needed to meet the requirements of the workers in the organization, are analysed. Within this analysis, some other aspects are included, like the pedagogical business models which pedagogues can work with. These range from traditional, to industrial and humanistic models that have been develop throughout the occupational training history. As part of the conclusion, pedagogues are an essential part of any institution as they have the necessary tools to improve the working environment, as their performance consists in accompanying the human talent that collaborates in it.

Keywords: business pedagogy, pedagogical skills, business skills, functions of the business pedagogue, business models

El papel del pedagogo en las empresas

Alguna vez te has preguntado, ¿Cuál es la labor de un pedagogo en la empresa? o ¿Si es posible que un pedagogo trabaje dentro de una empresa?

Estos cuestionamientos suelen ser muy comunes tanto en la sociedad como en estudiantes de Pedagogía, de acuerdo con la Anáhuac (2021), “la pedagogía

empresarial o laboral es la rama que se dedica a estudiar la relación entre la enseñanza, el trabajo y el lugar de trabajo”.

La pedagogía empresarial busca formar personas en diversos ámbitos, tanto el personal como el laboral mediante el desarrollo de habilidades y competencias. Es por eso que el pedagogo en formación debe adquirir las aptitudes necesarias para poder cubrir las necesidades de la empresa. Sin embargo, las empresas optan por contratar a especialistas en capacitación para el trabajo para mejorar el ambiente laboral dentro de su personal.

Competencias Genéricas:

Dando una orientación o motivación hacia el aprendizaje y el desarrollo profesional.

- Promover habilidades comunicativas claras y efectivas con las que se puedan expresar ideas y opiniones de forma convincente para la creación de un clima de confianza, empatía y respeto dentro y fuera del entorno laboral.
- Influir y ser un referente para el desarrollo de los demás en las actividades y promover un ambiente de confianza, colaboración, responsabilidad y enriquecimiento.
- Conducir equipos profesionales y disponer de una visión amplia sobre tareas y procesos empresariales.
- Planificar las acciones necesarias para lograr un fin específico, evaluando y garantizando el cumplimiento de los objetivos perseguidos. Tener en cuenta la capacidad resolutoria y decisiva necesarias y de este modo no desviarse de

los planes establecidos con anterioridad y de esta manera poder lograr los resultados esperados.

- Llevar a cabo las pautas y procedimientos establecidos, a través de actividades previamente establecidas en la calidad del trabajo realizado, verificando que llegue a mostrar una orientación de excelencia en su ejercicio.
- Competencias Específicas:
- Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de las acciones formativas y educativas.
- Comprender las bases del desarrollo personal, social, cultural y su incidencia en el proceso educativo.
- Organizar, gestionar y evaluar planes, proyectos, programas, recursos y materiales para la acción educativa o formativa en distintos ámbitos y contextos empresariales.
- Diagnosticar, orientar y asesorar a las personas que laboran dentro de la empresa en ámbitos educativos y formativos.
- Diseñar, ejecutar y evaluar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros contextos como el empresarial.
- Promover, planificar y gestionar la implementación de procesos innovadores y de modelos de gestión de la calidad (Soledad y García, 2009, p. 331).

De igual manera, estas competencias no dejan de lado que el pedagogo se pueda ver inmerso en diversos contextos educativos, puesto que lo pueden ayudar a obtener experiencia.

Funciones del pedagogo en la empresa

Las funciones del pedagogo dentro de una empresa pueden ser de gran ayuda para el personal que labora dentro de la misma. Debido a que pueden ser un ejemplo e incluso el poder auto motivarse.

A continuación, se enlistan y explican algunas de estas funciones:

1. **Contratación e inducción:** el pedagogo se ve inmerso en la elección del nuevo personal de acuerdo a las competencias requeridas por parte de la empresa mediante la ayuda de pruebas y entrevistas especializadas.
2. **Capacitación del personal:** se implementan programas para que los empleados se actualicen en conocimientos y desarrollen nuevas habilidades, desempeñándose con excelencia dentro de la empresa. De igual manera, puede ayudar a las mejoras de las relaciones entre colaboradores para favorecer la igualdad en cuanto a la funciones de cada uno.
3. **Evaluación de empleados:** se encarga de la evaluación de los empleados para identificar cómo optimizar su desempeño y así trazar planes de mejora dentro del funcionamiento de la empresa.
4. **Motivación de los empleados:** cuando los colaboradores ven que la empresa se preocupa por ellos trabajan con más dedicación puesto que el pedagogo hace resaltar las habilidades de cada uno de ellos, la empresa crece aún más.

Modelos de la pedagogía empresarial

La evolución de la pedagogía empresarial se desarrolló en varios momentos de la historia de la capacitación para el trabajo en las empresas del cual surgen modelos como el de artes y oficios o el industrial.

Por consiguiente, se explicarán los modelos empresariales, desde el punto de vista de Meza (2005):

- **Modelo artesanal:** este modelo se caracteriza por la forma de trabajo sistematizada dentro de las artes y los oficios dentro de los gremios, cofradías y en los talleres artesanales. Pero, después de la Edad Media, esta enseñanza se orientó al desarrollo de los productos basados en la habilidad y el conocimiento. El aprendizaje de estos conocimientos tenía el objetivo de conocer los secretos del oficio para satisfacer las necesidades inmediatas al artesano que resultaba ser eficaz para elevar su nivel de vida.

El contrato de aprendizaje resalta por la enseñanza del artesano en la técnica del oficio y en promover los valores y virtudes que rebasan el mero adiestramiento en el oficio.

- **Modelo Industrial:** la dinámica social del Siglo XVIII, estimuló el desarrollo industrial por lo que se dio la abrogación de los gremios y la decadencia del sistema artesanal. Debido a la aparición de la fábrica industrial, la racionalidad resultó ser productiva. Su único fin era el anular cualquier diferencia individual para que se garantizara la eficacia del sistema industrial mediante la división del trabajo.

Dentro de este sistema industrial hubo influencia de Frederick Taylor, quien dirigió y organizó a la empresa de manera científica y a la productividad como un principal objetivo. Para ello en este sistema el tiempo era

dinero, por lo que no se ocupaban de aspectos educativos y se puede inferir que la capacitación de trabajo se orientaba en la productividad o “training”. Por tanto, este modelo industrial se distingue una distorsión educativa del modelo artesanal, puesto que se inclina más en los resultados y se reduce con ello una instancia parcial del trabajador.

- **Modelo del aprendizaje organizacional:** dentro de la sociedad del conocimiento se dice que la educación es una ventaja competitiva que distinguirá a las organizaciones puesto que será la capacidad de aprender más rápido que otras organizaciones. Pues se puede hacer un paralelismo entre la manera en la que aprenden los individuos y la manera en la que aprende la organización que se traduce como la dominación del aprendizaje organizacional.

El aprendizaje organizacional se enfoca en la interacción de varias personas. para aumentar la competencia colectiva de los miembros de las organizaciones. Para esto el aprender es adquirir y retener los conocimientos que se aplican y se utilizan las habilidades, los hábitos y la actitud que se traduce en el saber hacer.

Para cerrar, nos damos cuenta de que el pedagogo es un profesional de la educación que no solo se dedica a la educación infantil o especial, sino que también se puede ver inmerso en contextos empresariales para atender sus necesidades. Pues un pedagogo tiene las herramientas para diagnosticar las necesidades o problemas que están presentando sus colaboradores en cuanto al trabajo en equipo o la desmotivación que identifican como director de la empresa.

Es por ello por lo que al pedagogo se le brinde las herramientas necesarias para poder integrarse a la empresa sin ningún problema y poder aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.

Referencias

Anáhuac. (2021). ¿Cómo ayuda la pedagogía dentro de una empresa? <https://www.anahuac.mx/blog/como-ayuda-la-pedagogia-dentro-de-una-empresa>

Meza, M. del C. (2005). Modelos de pedagogía empresarial. *Educación y Educadores*, 8, 77–89.

Soledad, M. y García, M. (2009). LA EMPRESA: UN RETO PARA LOS PROFESIONALES DE LA PEDAGOGÍA. *Cuestiones Pedagógicas*, 20, 329–341.

**SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS CON LA DOCENCIA ONLINE
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19**

**UNIVERSITY STUDENTS SATISFACTION WITH
ONLINE TEACHING DURING THE COVID-19
PANDEMIC**

ARTÍCULO DE REVISIÓN

González, Alberto

Universidad del Valle de Puebla

le15440@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0003-0630-4016

Fecha de recepción: 22 de marzo de 2022. Fecha de aceptación: 4 de agosto de 2022. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022.

Reseña del Autor

Estudiante de Lenguas Extranjeras en la Universidad del Valle de Puebla. Fue Asistente en el XII Encuentro de Estudiantes y Catedráticos de Lenguas Extranjeras (EECLE): Further Career Prospects: education, translation, professionalization and future work fields realizado del 29 al 30 de noviembre del 2019 en Tehuacán,

Puebla, México. Cuenta con una certificación Cambridge First Certificate (FCE), tiene gusto por los idiomas y el aprendizaje de ellos.

Resumen

La educación es uno de los pilares del desarrollo social y económico de los países. En la actualidad, los modelos de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales han implicado retos de gran importancia, especialmente en la situación vivida debido a la pandemia por coronavirus. Esto obligó a las instituciones educativas de todos los países a cambiar la metodología tradicional establecida por clases de manera virtual. En este contexto la satisfacción y los retos a los que los alumnos se enfrentaron fueron varios y algunos de estos desafíos se revisan en este artículo. Con el objetivo de distinguir y analizar la satisfacción de los estudiantes con la modalidad virtual durante la pandemia por COVID-19. Para ello se emplea un método de revisión sistemática y por lo cual se trabajó con 7 artículos de investigación de diversas partes del mundo. Los resultados muestran que los autores tienen diferencias respecto a la satisfacción de los estudiantes, no obstante, coinciden en conceptos como *b-learning* o *e-learning*. Así mismo, varios autores presentan una serie de recomendaciones que puedan contribuir con la mejora de la calidad educativa.

Palabras clave: Estudiante, Educación, Aprendizaje, Pandemia, Organismo de enseñanza.

Abstract

Education is one of the pillars of the social and economic development of countries.

Currently, teaching-learning models in virtual environments have involved challenges of great importance, especially in the situation experienced due to the coronavirus pandemic. This forced educational institutions in all countries to change the traditional methodology established by virtual classes. In this context the satisfaction and challenges that the students faced were several and some of these challenges are reviewed in this article. With the aim of distinguishing and analyzing the satisfaction of students with the virtual modality during the COVID-19 pandemic. To this end, a systematic review methodology is used, and for which a total of 7 research articles from different parts of the world we worked with. The results show that the authors have differences regarding student satisfaction, however, they agree on concepts such as *b-learning* or *e-learning*. Likewise, several authors present a series of recommendations that can contribute to the improvement of educational quality.

Keywords: Students, Education, Learning, Pandemics, Educational organizations.

Introducción

La educación se constituye en un aspecto que bien la sociedad puede privilegiar o puede considerar importante para el desarrollo personal, de una sociedad o bien, capital humano.

Sin embargo, ante el evento de la Pandemia de COVID-19 esta actividad se vio interrumpida abruptamente requiriendo ajustes en su implementación, la pandemia por COVID 19 saltó varios episodios de una serie cuyo final era la educación virtual u on-line. En un mes, profesores, alumnos y las instituciones de educación tuvieron que anticiparse a una modalidad de enseñanza-aprendizaje que era nueva para muchos de ellos. Esto requiere de

ciertas prestaciones básicas para que su desarrollo pueda ser eficiente, y cumpla con sus objetivos. Todo lo que tiene que ver con la educación en ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, tiene como base la tecnología de las comunicaciones.

Por lo que la pandemia por sí sola dio a conocer las fallas estructurales de estas sociedades que afectó y siguen afectando principalmente a familias en condiciones precarias, pero, también afectando a familias de clase media e incluso algunos perdiendo su trabajo.

Ante esto, las instituciones se enfrentan a una problemática que puede afectar la confianza, el desempeño, la creatividad, el emprendimiento, así como el compromiso cívico y educativo. Habilidades que se consideran fundamentales para que la próxima generación de estudiantes mejore de manera positiva al crecimiento como sociedad.

Planteamiento del problema

En el año 2020 la Comisión Europea publicó un comunicado en el marco educativo para aplicarse en el periodo 2021 - 2025 (Commission to the European Parliament, 2020). En dicho comunicado hacen especial el énfasis de formar personas autónomas y resilientes para que efectúen un cambio positivo en la sociedad, dicha necesidad y comunicado se ha asumido como un objetivo común de los países que forman a la Unión Europea, pero del cual países de otras partes del mundo han decidido tomar inspiración a crear sus propias expectativas buscando la satisfacción de los miembros de una sociedad, pues una respuesta positiva general resulta en una experiencia positiva. Por lo que el presente proyecto tiene como objetivo: Distinguir la satisfacción que los estudiantes presentan durante las clases en línea, mediante la revisión a partir de diversos investigadores, para identificar los retos que han enfrentado los alumnos durante la pandemia por coronavirus.

Revisión bibliográfica

En el año 2022 se publicó el artículo denominado Satisfacción de los estudiantes con la docencia online en tiempos de COVID-19, publicado por María-Consuelo Sáiz-Manzanares, Joana-R. Casanova, José-Alberto Lencastre y Leandro Almeida bajo la dirección de la revista Comunicar en España.

El objetivo general de este artículo es comprobar si se encontraban diferencias significativas en la satisfacción de los estudiantes con el docente respecto a su forma de impartir clase durante el primer año de pandemia en el cual se usó docencia *e-Learning* contra el segundo año de pandemia en el cual el docente aplicó una docencia *b-Learning* y a su vez comprobar si existían diferencias en los resultados académicos entre grupos.

Para la realización de este proyecto de investigación los autores toman como base metodológica un estudio cuantitativo en el que se aplicó un diseño factorial 2x2. Así mismo, realizaron un estudio cualitativo, donde aplicaron un diseño comparativo en que se plasma toda la información sobre los casos posibles para obtener una conclusión general y en el cual participaron 225 estudiantes de tercer grado en titulaciones de Ciencias de la Salud.

Los resultados obtenidos de la investigación dicen que los estudiantes han demostrado mayor satisfacción con el *e-Learning*, es decir, durante el primer año de pandemia y en adición estos resultados pueden estar explicados en parte por el confinamiento y porque la metodología aplicada ofreció a los estudiantes una posibilidad de continuar de manera fluida su aprendizaje respecto a la metodología tradicional aplicada.

Estos resultados coinciden con lo hallado en otros estudios, pero específicamente en titulaciones de Ciencias de la Salud. Además de que dichos resultados remarcan una importancia en el diseño pedagógico en un contexto de enseñanza virtual que

potencien la motivación y las interacciones de los estudiantes (Sáiz-Manzanares et al., 2022).

Esta investigación es fundamental para el desarrollo de este proyecto ya que permite tener bases teóricas sobre el Marco Común Europeo de Referencia, así mismo la inclusión de herramientas metodológicas innovadoras y finalmente el tipo de estudio y metodología que se llevará a cabo.

En el año 2020 se publicó el artículo denominado Docencia online y Covid-19: la necesidad de reinventarse publicado por Javier Cifuentes-Faura bajo la dirección de la Revista de Estilos de Aprendizaje en España.

El objetivo general de este artículo es proponer ejercicios a realizar de forma virtual con los cuales los alumnos puedan adquirir las competencias necesarias para acreditar una materia con la ayuda de herramientas virtuales así como del profesor y, al mismo tiempo comprender la realidad del mundo actual y la problemática en la cual se vive.

Para la realización de este proyecto de investigación el autor toma como base metodológica un estudio cuantitativo el cual fue respaldado por encuestas realizadas a distancia a través de plataformas como Google Meet y Zoom debido al confinamiento por el cual se estaba pasando.

Los resultados obtenidos de la investigación dicen que los estudiantes mostraron una actitud poco participativa al inicio, pero, con el paso del tiempo y con las herramientas dadas para la elaboración de tareas y actividades los alumnos mostraron interés, participación casi diaria en los foros y comenzaron un ambiente de trabajo colaborativo.

Estos resultados también coincidieron en que la adaptación no está siendo fácil y consideran que en general el profesorado ha optado por la carga de trabajo, duplicando el número de tareas a realizar. De los alumnos entrevistados, la

mayoría considera que más de la mitad del profesorado ofrece enseñanza online con clases virtuales en directo, aunque hay otros que solo se remiten a enviar trabajos. Al preguntarles por estas clases online, absolutamente todos comentan que les cuesta seguir el ritmo y que llega un momento en que se les hacen bastante largas y desconectan (Cifuentes-Faura, 2020).

Esta investigación es crucial para el desarrollo de este proyecto ya que permite, en parte, entender las problemáticas y las soluciones que los alumnos encuentran ante una carga considerable de trabajo así mismo la inclusión de herramientas digitales para evitar este problema y finalmente la elaboración de encuestas y la obtención de datos de la misma.

En el año 2021 se publicó el artículo denominado Confianza y satisfacción de estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19 publicado por Pedro Cesar Cantú Martínez bajo la dirección de la revista Ciencia UNEMI en México.

El objetivo general de este artículo es identificar los factores que afectan la satisfacción de los estudiantes y profesores con el aprendizaje en línea durante la nueva normalidad.

Para la realización de este proyecto de investigación el autor toma como base metodológica un estudio descriptivo y correlacional, participaron 54 alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México.

Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que con moderada confianza y satisfacción fueron catalogadas las agrupaciones ciudadanas y organismos empresariales. Así mismo los participantes brindan muy buena confianza y buena satisfacción a la Secretaría de Salud Estatal, la atención en salud ofrecida por instituciones privadas y autoridades de la dependencia universitaria.

El desarrollo de este tipo de investigaciones en el contexto socioambiental, son sumamente relevantes porque nos ha permitido acercarnos a la aprehensión

de las formas de pensar, así como conocer la actitud que las personas –este caso estudiantes universitarios- manifiestan frente a una actuación o hecho, como ha sido el proceder de distintas instancias durante la pandemia de COVID 19 (Cantú 2021).

Esta investigación es crucial para el desarrollo de este proyecto ya que permite, en parte, entender las problemáticas sociales de los alumnos universitarios y a su vez establece la validez de dos instrumentos para tasar la confianza y satisfacción estudiantil.

En el año 2021 se publicó el artículo denominado Satisfacción con el aprendizaje en línea en la nueva normalidad: perspectiva de Estudiantes y Profesores de Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Publicado por Wiam Elshami, Mohamed H. Taha, Mohamed Abuzaid, Coumaravelou Saravanan, Sausan Al-Kawas y Mohamed Elhassan Abdala bajo la dirección de la revista Medical Education Online en los Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo general de este artículo es identificar los factores que afectan la satisfacción de los estudiantes y profesores con el aprendizaje en línea durante la nueva normalidad.

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó estadística descriptiva y el método de análisis temático para analizar las respuestas a las escalas de satisfacción a través de cuestionarios en línea enviados a 370 estudiantes y a 81 profesores involucrados en el aprendizaje en línea durante la pandemia. Estos cuestionarios incluyen preguntas cerradas así como abiertas y se dividió en dos partes, la sociodemográfica y la satisfacción con el aprendizaje.

Los resultados obtenidos de la investigación nos dicen que la satisfacción general de los estudiantes fue de un 41,3% frente al 74,3% del profesorado. Para los estudiantes las áreas más altas de satisfacción fueron la comunicación y la

flexibilidad mientras que en el profesorado estaba satisfecho con el entusiasmo de los estudiantes por el aprendizaje en línea.

Esta investigación también indica que los problemas técnicos redujeron la satisfacción de los estudiantes, mientras que los docentes se vieron obstaculizados por la mayor carga de trabajo y el tiempo para preparar materiales didácticos así como de evaluación. Por lo que la adopción de una combinación de enfoque sincrónico y asincrónico, diferentes aplicaciones para involucrar a los estudiantes y la retroalimentación oportuna son imprescindibles para aumentar la satisfacción de los estudiantes (Wiam et al., 2021).

Esta investigación es muy importante para este proyecto pues no solo nos muestra la satisfacción que los estudiantes tienen si no también a través de la metodología aplicada nos muestra una opción distinta a la hora de aplicar nuestra propia metodología.

En el año 2020 se publicó el artículo denominado *Pandemic, social distancing, and social work education: students' satisfaction with online education in Vietnam* publicado por Lihn P. Dihn., y Trang T. Nguyen bajo la dirección de la revista *Social Work Education* en Estados Unidos de América.

El objetivo general de este artículo es evaluar el nivel de satisfacción inmediata de los estudiantes de trabajo social vietnamitas con las clases en línea durante la pandemia de COVID-19.

Para la realización de este proyecto de investigación el autor toma como base metodológica un estudio cuantitativo a través de la realización de encuestas en plataformas como Qualtrics.

Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que a pesar de no estar familiarizados con el aprendizaje en línea, la mayoría de los estudiantes informaron que no tenían mayores dificultades y estaban en disposición de mejorar

su aprendizaje en línea. El nivel de satisfacción de los estudiantes con la enseñanza presencial fue significativamente mayor que el de la enseñanza en línea en todos los criterios. Hemos concluido que se necesita una estrategia a largo plazo para mejorar las actividades y prácticas interactivas cuando se enseña trabajo social en línea (Dinh y Nguyen, 2020).

Esta investigación aporta cosas de valor a nuestra investigación como la aplicación de las encuestas, también nos propone una solución a corto plazo para afrontar los problemas que la pandemia ha generado en clases presenciales, si bien también enlista las problemáticas que pueden tener los alumnos durante las clases en línea, también nos aporta soluciones para esos problemas y como invitar a los alumnos a ser activos durante estos periodos.

En el año 2020 se publicó el artículo denominado *Students Satisfaction with Online Learning Experiences during the COVID-19 Pandemic* publicado por Norah Al Musharraf y Shabir Khahro bajo la dirección de la revista *International Journal of Emerging Technology in Learning (iJET)* en Alemania.

El objetivo general de este artículo tiene como objetivo evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de educación superior con las plataformas de aprendizaje en línea y las experiencias de aprendizaje durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en el Reino de Arabia Saudita (KSA).

Para la realización de este proyecto de investigación el autor toma como base metodológica un estudio cuantitativo y se llevó a cabo mediante una encuesta que se envió a 283 estudiantes matriculados en una institución de educación superior en KSA. Estos datos fueron analizados usando SPSS. Se utilizó la desviación típica para el análisis de datos, donde los resultados se validan utilizando la desviación estándar, la prueba de asimetría y curtosis y la prueba alfa de Cronbach.

Los resultados obtenidos de la investigación revelaron que los estudiantes están satisfechos con el personal de la universidad y los miembros de la facultad que

acordaron usar plataformas en línea específicas, sistemas de calificación, opciones de evaluación, talleres de capacitación, soporte técnico en línea y más. Los resultados de la investigación también mostraron que los participantes estaban muy satisfechos con Google Hangouts para participar en conferencias, seguido de Google Classroom y LMS (Moodle) para la gestión y evaluación de cursos.

Este estudio requiere más investigación sobre la integración de talleres de desarrollo profesional, cursos de capacitación práctica para el aprendizaje y la enseñanza en línea para respaldar técnicas de enseñanza innovadoras y planes de evaluación alternativos para instructores, estudiantes, administradores y legisladores (Al Musharraf & Khahro, 2020).

Esta investigación es de gran valor para nuestro proyecto porque los resultados obtenidos nos comparte información que puede ser contrastada con otras investigaciones hechas respecto a la satisfacción de los estudiantes y nos permite enfocarnos si realmente la satisfacción de los estudiantes solo se ve afectada por la pandemia o existen otros factores que intervengan en los resultados.

En el año 2021 se publicó el artículo denominado Aula invertida y su impacto en el rendimiento académico: una revisión sistematizada del período 2015-2020 publicado por Franmis José Rodríguez Jiménez, María Elena Pérez-Ochoa y Óscar Ulloa-Guerra bajo la dirección de la revista Edmetic en España.

El objetivo de este estudio fue sistematizar la producción bibliográfica en el período 2015-2020, respecto a la aplicación del aula invertida y su impacto en el rendimiento académico debido a las nuevas perspectivas educativas amparadas en las TIC, han permitido el gran avance y admisión de otras formas para aprender: el aprendizaje en línea o e-learning, el semi-presencial o b-learning, con tecnología móvil o m-learning

El diseño metodológico cumple los lineamientos del Framework SALSA. Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la muestra definitiva fue de 32 artículos.

Los resultados revelan que el 2017 fue el año donde se realizaron más estudios; siendo España el país de mayor incidencia. Las experiencias se llevaron a cabo en mayor proporción a nivel universitario y con diseños empíricos cuasi experimentales o experimentales.

La revisión ha permitido concluir, que la mayoría de los estudios evidencia un efecto positivo o ganancia sobre el rendimiento académico del grupo experimental. (Rodríguez-Jiménez et al., 2021).

Esta investigación si bien puede ir fuera de la satisfacción de los estudiantes nos muestra una perspectiva muy diferente a las anteriores y que considero también de gran importancia para este proyecto, pues desde antes del inicio de la pandemia por COVID-19 ya estaban iniciando a aplicar este tipo de clases a distancia por lo que puede considerarse un precursor de los términos como b-learning y e-learning.

Método y Metodología

El método utilizado en la presente investigación es el método de revisión sistemática que de acuerdo con García-Perdomo (2015) es un análisis cualitativo en el cuales se revisan una serie de datos y documentos de distintos autores en los cuales de manera ordenada se van analizando con el fin de poder indagar, detectar puntos de concordancia y de diferencia entre cada uno de los revisados. Esta revisión se termina con un informe cualitativo el cual describe los hallazgos realizados.

Para la realización de la metodología en el siguiente proyecto se realizaron los siguientes pasos:

- Definición del tema de investigación
- Recolección de datos a partir de documentos (tesis y artículos de investigación) ubicados en una fecha no anterior al 2020
- Analizar la información de acuerdo con las bases de análisis determinadas (Objetivo, método, metodología, resultados, conclusiones)
- Capturar la información en la matriz de análisis
- Análisis cualitativo de las variables de investigación para redactar el informe

Resultados

Como se puede observar en los resultados obtenidos de los autores, todos y cada uno de ellos presenta una postura diferente respecto a la satisfacción de los estudiantes con el modelo de enseñanza actual. Si bien los retos a los que los estudiantes se enfrentan en países como España o Estados Unidos no son los mismos que los que se enfrenta un alumno en México o Arabia Saudita, los autores han coincidido en conceptos como *e-learning* o *b-learning*, así mismo, todos los autores coinciden en que ha sido un reto para los estudiantes el manejo de las plataformas virtuales así como los problemas técnicos que este modelo de aprendizaje implica. Es importante resaltar que también coinciden en que la satisfacción de los estudiantes se verá afectada por los problemas técnicos que presenten durante las clases y la carga de trabajo que los profesores presenten, pues les cuesta seguir el ritmo de aprendizaje y adaptarse a una metodología relativamente nueva.

Conclusiones y discusión

Si bien los autores coinciden en los conceptos *e-learning* y *b-learning* esto no significa que esto sea una solución a la mejora de la satisfacción estudiantil, Sáiz-Manzanares et al. (2022) han resaltado en los resultados de su investigación al e-learning como una mejor metodología a aplicar antes que estrategias como el b-learning pues ofrece a los estudiantes una posibilidad de continuar de manera fluida su aprendizaje respecto a la metodología tradicional aplicada. Por esta razón, es importante aclarar que no se debe usar la misma metodología para los estudiantes y por lo cual es necesario continuar con la investigación para obtener un mejor resultado en cuanto la implicación de nuevas metodologías para las clases on-line y así mismo la satisfacción de los estudiantes durante las mismas.

Referencias

- Al Musharraf, N. y Khahro, S. (2020). Students Satisfaction with Online Learning Experiences during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(21), 246. <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i21.15647>
- Cantú, P. C. (2021). Confianza y satisfacción de estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19. *CIENCIA UNEMI*, 14(37), 92-100. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vo-114iss37.2021pp92-100p>
- Cifuentes-Faura, J. (2020). Docencia online y Covid-19: la necesidad de reinventarse. *Revista De Estilos De Aprendizaje*, 13 (Especial), 115–127.
- Commission to the European Parliament (Ed.). (2020). *Communication from the Commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions*. <https://bit.ly/3kwseDh>

- Dinh, L. P. y Nguyen, T. T. (2020). Pandemic, social distancing, and social work education: students' satisfaction with online education in Vietnam. *Social Work Education*, 39(8), 1074–1083. <https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1823365>
- García-Perdomo, H.A. (2015). Conceptos fundamentales de las revisiones sistemáticas/metaanálisis. *Urología Colombiana*, 24(1), 28–34. <https://doi.org/10.1016/j.uroco.2015.03.005>
- Rodríguez-Jiménez, F.J., Pérez-Ochoa, M.E. y Ulloa-Guerra, O. (2021). Aula invertida y su impacto en el rendimiento académico: una revisión sistematizada del período 2015-2020. *EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC*, 10(2), 1-25.
- Sáiz-Manzanares, M., Casanova, J., Lencastre, J., Almeida, L. y Martín-Antón, L. (2022). Satisfacción de los estudiantes con la docencia online en tiempos de COVID-19. *Comunicar*, 70, 35-45. <https://doi.org/10.3916/C70-2022-03>
- Wiam, E., Mohamed, H., Mohamed, A., Coumaravelou, S., Al Kawas, S. y Elhassan Abdalla, M. (2021). Satisfaction with online learning in the new normal: perspective of students and faculty at medical and health sciences colleges, *Medical Education Online*, 26-1, <https://doi.org/10.1080/10872981.2021.1920090>

XOMBÄTSI

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

3 Sur 5759 Col. El Cerrito C.P. 72440, Puebla, Pue.

Yo lo hago realidad

▣ ▣ ▣ ▣ | uvp.mx | [#YolohagoUVP](https://twitter.com/YolohagoUVP)